

DESAFIOS FRENTE CONDUTAS TERAPÊUTICAS NO CENÁRIO PANDÊMICO DA COVID-19

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 15/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10976326

Bianca Mirian Garcia Martins Castro¹, Victor Mayrink Braga Silva Lima¹, Marcos Renon Vogado Nogueira¹, Charles Couto Gomes Júnior¹, Victoria Gabrielle Coelho Marques Alencar¹, André Luís Bastos Lima¹, Hugo Leonardo Marinho Pinto¹, Camila Karine Santos Rocha², Geovana Alencar Freitas², Giovana Aboud Matos Borges²

RESUMO

A COVID-19 consiste em uma doença contagiosa decorrente da infecção pelo SARS-COV-2 pertencente à família Corona Vírus. Uma ameaça urgente e abrangente por se tratar de uma doença com alto potencial de transmissibilidade. O enfrentamento da comorbidade baseou-se na adoção medidas de ações terapêutica farmacológicas com múltiplas classes medicamentosas. Tais medidas mesmo sendo consideradas cruciais, foram de difícil implementação, expondo um panorama desafiador frente ao cenário pandêmico. O objetivo de tal pesquisa consiste em identificar desafios concernentes a condutas terapêuticas no cenário da Covid-19. A pesquisa foi realizada por meio de análise de dados da BVS (Biblioteca virtual em saúde), Lilacs e Scielo direcionando o estudo

para artigos presentes nas principais bases como LILACS e PubMed. Obtendo ao final da coleta 10 artigos, de um total de 19008, referentes aos últimos 5 anos. Dessa forma, é notável os avanços dos tratamentos terapêuticos frente ao cenário da Covid-19, entretanto é notória a necessidade de incentivo e manutenção a mais pesquisas ao que se concerne o eixo temático, estabelecendo progressivamente melhores intervenções ao combate ao Sars-Cov-2 e a erradicação da doença globalmente.

Palavras-chave: Tratamento Farmacológico da Covid-19; Covid-19; Terapêutica.

ABSTRACT

COVID-19 consists of a contagious disease resulting from infection by SARS-COV-2 belonging to the Corona Virus family. An urgent and comprehensive threat because it is a disease with a high potential for transmissibility. Coping with the comorbidity was based on adopting measures of pharmacological therapeutic actions with multiple drug classes. Such measures, despite being considered crucial, were difficult to implement, exposing a challenging scenario in the face of the pandemic scenario. The objective of this research is to identify challenges concerning therapeutic approaches in the Covid-19 scenario. The research was carried out through analysis of data from the VHL (Virtual Health Library), Lilacs and Scielo directing the study to articles present in the main databases such as LILACS and PubMed. Obtaining at the end of the collection 10 articles, from a total of 19008, referring to the last 5 years. In this way, the advances in therapeutic treatments in the face of the Covid-19 scenario are remarkable, however, the need to encourage and maintain more research on the thematic axis is notorious, progressively establishing better interventions to combat Sars-Cov-2 and the eradication of the disease globally.

Keywords: Pharmacological Treatment of Covid-19; Covid-19; Therapy.

1. INTRODUÇÃO

A COVID-19 é uma doença infectocontagiosa causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2). O Sars-cov-2 é um novo vírus que causa graves problemas respiratórios, que podem levar a síndrome respiratória aguda grave e ocasionar a morte, mais incidente em pessoas idosas, porém há vários casos registrados de mortes entre adultos e jovens. Este vírus que foi identificado pela primeira vez na cidade de Wuhan, China, pode contaminar animais e seres humanos (NOGUEIRA,2020).

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) O Sars-cov-2 vem causando enormes prejuízos em todo o mundo, até maio de 2020 o vírus contaminou 5.701.337 milhões de pessoas e matou cerca de 357.688 mil pessoas em todo o mundo. No Brasil a quantidade dos casos confirmados é de 514.849 mil, e matou cerca de 29.314 mil pessoas, segundo o ministério da saúde.

O SARS-CoV-2 começou a ser disseminado pelo contato com carne de animais silvestres e depois entre humanos, em que a forma mais comum de contaminação é pelo ar, na qual a pessoa contaminada tosse ou espirra espalhando aerossóis que ao chegar em um hospedeiro fica incubado em média 5 dias, até aparecer os sintomas. Neste período pode acontecer a transmissão do vírus de forma imperceptível. Por volta de 80 a 85% dos casos são leves, geralmente em jovens e crianças, e não necessitam de hospitalização, devendo permanecer em isolamento domiciliar. No entanto, 15% necessitam de internação, dentre estes, a maioria idosos e pessoas que têm doença crônica (Wang et al.,2020).

O vírus é composto de RNA e faz parte da família Coronaviridae, que é dividida em: alfa, beta, gama e delta, cujo quais são causadores de doenças com sintomas leves ou graves em humanos e animais. Em janeiro de 2020, o agente causador foi identificado como um novo beta-coronavírus sendo distinto de SARS-CoV e MERS-CoV (Elfiky, 2020). Na estrutura do vírus é encontrada a protease “3CL pro” que pode ser o alvo

de medicamentos pois a inibição dessa protease bloqueia a replicação viral (Hilgenfeld, 2014; Catella-Lawson et al.,2001). Os coronavírus podem causar infecções em animais e humanos, sendo nestes a evidência maior as infecções no trato respiratório, como a síndrome respiratória aguda grave (SOUSA,2020).

É indubitável ressaltar que cenário pandêmico, trouxe importantes desafios para a implementação ao tratamento medicamentoso em pacientes infectados. Como: Necessidade de regulamentar vacinas em um período efêmero; ausência de medicamentos específicos com eficácia e segurança; automedicação; infraestrutura devastadas; falta de investimento e escassez de recursos em hospitais.

Portanto, busca-se aqui apresentar e discutir os desafios frente condutas terapêuticas impostas pela pandemia COVID-19, especialmente no Brasil Tomando-se por base exemplos selecionados na literatura para organizar e dar sentido as evidências, tendo em vista a adversidade de fatores relacionados a prevenção, proteção e cuidado.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo caracterizado como uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL), que possibilita a identificação, síntese e a realização de uma análise ampla na literatura acerca de uma temática específica (Silva et al.,2020). Dessa forma, foram utilizadas seis etapas para sua elaboração: (1) delimitação do tema e construção da pergunta norteadora da pesquisa; (2) levantamento das publicações nas bases de dados escolhidas; (3) classificação e análise das informações achadas em cada estudo; (4) análise crítica das pesquisas selecionadas; (5) descrição dos resultados encontrados e (6) inclusão, análise crítica dos achados e síntese da revisão da literatura.

Assim sendo, a presente RIL tem como pergunta norteadora: “Quais são os desafios referente ao uso de medicamentos Anticorpos monoclonais e Antivirais no cenário da Covid-19?” Em seguida, para a construção deste

estudo, foram utilizadas as seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS); MEDLINE via PubMed e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Para complementar a busca utilizou-se os portais de Órgãos Governamentais (Diário Oficial da União do Brasil e Ministério da Saúde do Brasil); portais de Serviços de Saúde (World Health Organization, Fundação Oswaldo Cruz e GlobalMed).

Os estudos foram localizados a partir da busca avançada, realizada entre os meses de junho 2023 e julho de 2023, sendo utilizados filtros em dois idiomas (português, inglês) tendo os artigos analisados data de publicação entre os anos de 2018 e 2023. A escolha desse recorte temporal dos últimos 5 anos, se deu pela atualidade da temática, com artigos que contemplassem as palavras-chave: Tratamento Farmacológico da Covid-19; Covid-19; Terapêutica. Deste modo, foram incluídas publicações que englobassem o cenário da Covid-19, bem como a correlação com os desafios concernentes á terapêutica durante o período de pandemia.

Para buscar os estudos científicos correspondentes aos objetivos desta RIL, foram utilizados os seguintes termos de pesquisa: (“Pharmacological Treatment of Covid-19”) AND (“Covid-19”) AND (“Therapy”) Os descritores foram selecionados de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH/PubMed). Todos foram combinados entre si por operadores: AND e OR. Ressalta-se que a busca de todos os descritores foi especificada por “Title/Abstract”.

Foram considerados elegíveis os artigos completos disponíveis nas bases de dados definidas; com período de publicação entre 2020 e 2024; nos idiomas português e inglês; informações complementar utilizando-se de portais de Órgãos Governamentais, de Serviços de Saúde e de Conselhos de Classe, como supracitados anteriormente que atendessem a pergunta norteadora. Foram excluídos manuscritos que não respeitaram objetivo do estudo e a pergunta norteadora; assim como os resultantes de publicações entre os anos inferiores a 2018 e que estivessem na literatura

cinzenta (publicações não catalogadas em formato impresso e eletrônico).

Utilizou-se o gestor de referências bibliográficas Mendeley versão 2.61.0, como ferramenta para auxiliar na seleção dos estudos e na condução da RIL. Na primeira etapa, um autor independente (VML e BMG) realizou a leitura e avaliação dos títulos e resumos dos artigos selecionados nas bases de dados, em conformidade com os critérios de inclusão/exclusão pré-definidos anteriormente, elegeram os artigos para leitura na íntegra. Não havendo quaisquer divergências entre os revisores sobre a inclusão dos manuscritos, ambos concordando com quais estudos atendiam os elementos necessários para responder à pergunta norteadora deste estudo. Foram encontrados inicialmente 19008 artigos nas bases de dados, chegando ao total de 10 artigos ao final de inserção de filtros aplicados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A busca resultou na distribuição que se segue entre as publicações encontradas em cada base de dados: MEDLINE via PubMed (n=70), SciELO (n=902) e BVS (18026), totalizando 19008 publicações. Em seguida, foram analisadas as publicações (n=549), depois excluídos os manuscritos duplicados pelo título e resumo (n=520). Posteriormente, a leitura na íntegra (n=102), de cada título e resumo com emprego dos critérios de inclusão (n=83). Após a leitura e avaliação final dos estudos, foram selecionados 28 manuscritos incluídos nessa RIL. Para sistematizar o processo seleção dos artigos optou-se pela metodologia Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses (PRISMA) (Moheret et al., 2009). As etapas deste processo estão descritas na forma de um fluxograma (Figura 1).

Figura 1. Fluxograma PRISMA de seleção dos estudos que constituíram a amostra.

Fonte: Autoria Própria

Na Figura 2, é apresentado um gráfico dos artigos apresentados de acordo com a organização para análise de dados, obtendo-se as seguintes publicações selecionadas na base de dados empregadas na discussão do estudo: MEDLINE via PubMed (n=2), BVS (n=1), SciELO (n=7), como supracitados anteriormente totalizando 10 publicações.

Figura 2. Distribuição dos estudos selecionados de acordo com as publicações elegidas na base de dados e portal eletrônico.

Fonte: Autoria Própria

As discussões apresentadas no decorrer deste estudo foram distribuídas no Quadro 1, evidenciando os objetivos dos principais trabalhos selecionados, de modo a facilitar a posterior análise. Ademais, os textos

eleitos foram em seguida, submetidos à análise do conteúdo dos mesmos de maneira crítica.

Quadro 1. Referências distribuídas pelos eixos temáticos.

Autor/Ano	Tipo de estudo	Objetivo do Estudo	Resultados/Conclusão
Oliveira et.al;2020	Estudo qualitativo	Expor os tratamentos disponíveis da Covid-19, bem como os desafios e perspectivas concernentes ao mesmo.	Expõe que apesar de a Hidroxicloroqui na demonstrar apresentar boa ação impedindo a entrada do vírus dentro da célula, são necessários mais estudos a fim de estabelecer um tratamento padrão para o combate ao vírus no mundo.
Jean et al.2020	Estudo qualitativo	Expor quais são os tratamentos disponíveis para o manejo da Covid-19 de acordo com sua eficácia, expondo os	O remdesivir é o agente mais promissor dentre os medicamentos disponíveis para o tratamento. Além disso, o

desafios apresentados na realização de tal tratamento.

favipiravir e a terapia combinada com hidroxicloroquina mais azitromicina parecem ser alternativas aceitáveis para o tratamento de pacientes com COVID-19. OS inibidores da ECA e os BRA precisam ser prescritos com cautela. Comparado com os AINEs, o acetaminofeno pode ser um agente mais seguro para tratar a febre em pacientes com COVID-19. Finalmente, esteróides de baixa dose (hidrocortisona) podem ser prescritos para tratamento de

			choque refratário em pacientes com COVID-19.
Yazuv,2020	Estudo qualitativo	Evidenciar a gama dentro do arsenal terapêutico envolvendo medicamentos antivirais, expondo de forma indireta o panorama desafiador frente ao tratamento da Covid-19.	Os agentes mais usados na Turquia e em todo o mundo, incluindo cloroquina, hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir, favipiravir e remdesivir foram analisados. Nitazoxanida e ivermectina também foram incluídos, tendo em vista a ação positiva contra o Sars-Cov 2.
Alafif et. al,2021	Estudo qualitativo	Elencar os métodos de ML e DL baseados em IA e os conjuntos de dados, ferramentas e desempenho disponíveis, ofer	Quanto aos desafios impostos sobre a terapêutica com “Machine learnig”, é necessário que haja uma regulação, em

		<p>ecendo uma visão geral detalhada das metodologias de ponta existentes para pesquisadores de ML e DL e para a comunidade de saúde em geral, com descrições de como ML, DL e dados podem melhorar o status do COVID-19. Detalhes de desafios e direções futuras também são fornecidos.</p>	<p>como a garantia da proteção dos dados do paciente, sendo a escassez de treinamento outro impecílio para tal implementação, outro fator que torna o panorama dificultoso é o não diagnóstico precoce da comorbidade que usualmente não ocorre, mesmo com a utilização de radiografia e/ou tomografia computadorizada.</p>
Jacobs et. al,2023	Estudo qualitativo	Evidenciar os desafios concernentes as variantes virais do SARS-COV-2, tendo em vista as substituições de aminoácidos únicas e	As novas variantes do SARS-COV-2 não seguem o mesmo padrão das linhagens virais iniciais transmissoras do Coronavírus,

		<p>sobrepostas que afetaram a transmissibilidade, a gravidade da doença e a suscetibilidade a respostas imunes naturais ou induzidas por vacinas e anticorpos monoclonais.</p>	<p>sendo um panorama desafiador quanto às medidas de tratamento a serem estabelecidas, portanto, estudos adicionais para expandir a previsão e detecção de variantes do SARS-CoV-2, juntamente com a implementação imediata de medidas para conter sua disseminação, são críticos para o futuro da saúde pública global.</p>
Pepe et.al,2021	Estudo qualitativo	Discutir os desafios na implementação da política regulatória de medicamentos	Objetivando auxiliar na rápida tomada de decisões e coordenar a ação regulatória

frente às exigências impostas pela pandemia de COVID-19. Abordando, critérios de desenvolvimento de fármacos e estratégias regulatórias sobre a indicação de uso off label, do uso emergencial de medicamentos e das alternativas de uso estendido/compassivo, bem como da realização de ensaios clínicos e da avaliação da segurança e monitoramento de eventos adversos.

relacionada ao desenvolvimento, registro e monitoramento da segurança de tratamento e vacinas o Food and Drug Administration (FDA) e a Europeia (EMA) utilizam estratégias, com pressupostos muito bem definidos, monitoramento contínuo e notificação de eventos adversos, que possibilitam formas de antecipar o acesso, acelerando o tempo de análise até o registro em casos de doenças graves. Em todo mundo, a tomada de

			<p>decisão quanto ao uso dos medicamentos tem se mostrado incerto e, por vezes, responsiva às pressões externas e internas aos países, influenciada pela gangorra científica que envolve a realização intensa de estudos de diversos tipos, de qualidade muitas vezes questionável, gerando resultados por vezes conflitantes ou não conclusivos.</p>
<p>Fernandes et.al,2022</p>	<p>Estudo qualitativo</p>	<p>Analisar a trajetória, os desafios e as potencialidades dos institutos</p>	<p>Foi possível perceber o grande papel que esses institutos</p>

		<p>Butantan, do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos e do Instituto de Tecnologia em Fármacos, assim como identificar suas ações para enfrentamento da pandemia da Covid-19, contribuindo para a reflexão acerca do papel dessas Instituições de Estado na garantia do acesso universal do SUS.</p>	<p>desempenham para manutenção dos diversos programas. Nesse cenário, reitera-se a importância, a ampliação do papel do Estado para manutenção e sustentação de um ambiente que favoreça o sistema de inovação em saúde, essencial para o desenvolvimento econômico do País e sustentabilidade e de sua indústria farmacêutica.</p>
Leineweber et al.,2021	Estudo misto	<p>Investigar tecnologias similares às inovações para COVID-19 em vacinas e medicamentos</p>	<p>O principal desafio destacado é o preço elevado das terapias avançadas. Estimativas</p>

		<p>nas principais agências regulatórias.</p>	<p>para o desenvolvimento de novos medicamentos a partir de dados da indústria superam bilhões de dólares que podem superar a capacidade de pagamento de indivíduos, seguradoras ou sistemas de saúde inviabilizando o direito ao acesso universal a saúde.</p>
<p>Brito et al.,2020</p>	<p>Estudo quantitativo</p>	<p>Abordar as questões críticas relacionadas ao uso irracional de medicamentos e plantas medicinais contra a infecção causada pelo</p>	<p>A Veiculação de fake News nas mídias sociais, divulgação de resultados científicos preliminares de maneira irresponsável e escalada das prescrições de medicamentos</p>

		SARs-Cov-2.	sem indicação de eficácia comprovada impulsionou o uso irracional e indiscriminado de medicamentos e plantas medicinais contra o SARS-Cov-2.
Magno et al.,2020	Estudo quantitativo	Discutir os desafios da testagem e do diagnóstico de COVID-19 no Brasil	A introdução da testagem e do diagnóstico da COVID-19 é um desafio que constrange à sociedade brasileira e ao SUS correlacionados há dificuldade de obtenção de insumos para disponibilizar os testes moleculares, devido ao baixo número de empresas nacionais produtoras.

			Assim como, o descompasso entre o início da sintomatologia e o diagnóstico laboratorial preciso. Portanto, sendo fatores determinantes na disseminação silenciosa da patologia.
--	--	--	---

Fonte: Autoria própria

Assim, é importante salientar que mediante os trabalhos avaliados, os medicamentos com características antivirais, como remdesivir, fapiravir, e ritonavir tem caráter promissor quanto á utilização para a comorbidade, entretanto é notório que são necessários mais estudos a fim de estabelecer o espectro de ação e utilização na terapêutica para o Covid-19, tendo em vista que apesar de ação positiva no combate à doença, não foi efetiva ,sobretudo, em casos de maior gravidade que de acordo com Yazuv,2020, representam entre 5%-10% dos acometidos pela comorbidade. De acordo com o Número do Registro de Ensaio Clínicos Chinês, ChiCTR2000029308 ... não houve diferença na redução da carga viral de RNA para casos graves em pacientes com SARS-CoV-2. (Jean,2020).

Outrossim, apesar de as tecnologias serem importantes no diagnóstico e proporcionarem um tratamento precoce, existem múltiplas intempéries que tornam o cenário dificultoso sobretudo no que concerne à implementação das modalidades de “*Machine learning*”, para tal, é necessário que haja uma regulação, em como a garantia da proteção dos

dados do paciente, sendo a escassez de treinamento outro impecílio para tal implementação, outro fator que torna o panorama dificultoso é o não diagnóstico precoce da comorbidade que usualmente não ocorre, mesmo com a utilização de radiografia e/ou tomografia computadorizada. Magno, 2020 correlaciona esta dificuldade ao descompasso entre o início da sintomatologia e o diagnóstico laboratorial precoce. De tal forma que, 80% dos casos de COVID-19 são assintomáticos ou oligossintomáticos. Promovendo um cenário desafiador no manejo da Covid-19.

Ademais, a relevância da Hidroxicloroquina é citada por Yazuv,2020 e Oliveira,2020, como de grande relevância no manejo da Covid-19, tendo aspecto positivo no tratamento da doença, em contraponto ao que cita Gomes 2023, que cita que a janela terapêutica do medicamento é baixa e a cardiotoxicidade é alta, possuindo baixa efetividade em grande parte dos pacientes que possuem Covid-19.

É importante salientar que a mutação viral é um desafio a ser contornado tendo em vista que a terapêutica a ser estabelecida em cada tipo de infecção viral é diferente, a exemplo da mutação Ômicron, um conjunto crescente de dados demonstrou que a variante ômicron apresenta alta transmissibilidade, ligação robusta ao receptor da enzima conversora de angiotensina humana 2, replicação viral atenuada e causa doença menos grave em pacientes com COVID-19. Além disso, a variante tem alta estabilidade ambiental, alta resistência contra a maioria dos anticorpos terapêuticos e neutralização de escape parcial por anticorpos de pacientes convalescentes ou indivíduos vacinados (Silva,2023).

Outro aspecto a ser abordado são sobre os impasses na implementação coerciva de políticas regulatórias de medicamentos em períodos tão efêmeros, medicamentos este que são capazes de modificar o curso da doença e conduzir os melhores desfechos no tratamento frente ao cenário pandêmico ou até mesmo apresentar malefícios a saúde, como citado por Pepe et al.,2021. Acrescenta-se que o acesso universal do SUS, é desempenhado com grande valia por produtores públicos, que

apresentam fragilidades, acarretando ociosidade fabril e lentidão de resposta às demandas, como: corte de investimentos; interferências políticas, planejamento insuficientes entraves relacionados com a burocracia da legislação de compras públicas (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/02), limitações de estrutura física, entre outras citados por Fernandes et al.,2022.

CONCLUSÃO

No presente estudo, foram sistematizados conhecimentos sobre os desafios concernentes ao manejo de paciente com Covid-19. Em suma, múltiplos desafios são tidos como relevantes dentre eles podemos citar: A não efetividade do uso de antivirais em pacientes infectados com Covid-19 em estado grave, bem como a variância de ação terapêutica de acordo com o tipo de mutação viral que, assim como a dicotomia quanto ao uso da hidroxicloroquina que possui espectro de ação limitado interfere de maneira direta no tratamento dos pacientes com a doença, necessitando de mais estudos a fim de minorar os riscos relacionados a sua utilização.

Finalmente, salienta-se, que ações de diagnóstico e tratamento quando adotadas associadas às novas tecnologias, podem ajudar a trazer grandes benefícios à população, reduzindo consideravelmente os problemas relacionados ao tratamento da Covid-19, além de atuar na prevenção de efeitos colaterais e melhorar a aceitação ao tratamento da comorbidade. Apesar das múltiplas intempéries que permeiam, a implementação de tais medidas terapêuticas.

Vale ressaltar que embora o tratamento da Covid-19 imponha desafios adicionais à atuação dos profissionais da área da saúde no Brasil e no mundo, tendo em vista as suas limitações, ela também colabora com o tratamento a qualidade de vida de milhares de indivíduos, sendo fundamental a manutenção de pesquisas acerca da temática, instituindo gradualmente melhores intervenções para o combate ao Sars-Cov-2 e a erradicação da doença globalmente.

REFERÊNCIAS

NOGUEIRA, José Vagner Delmiro. CONHECENDO A ORIGEM DO SARS-COV-2 (COVID 19). **Revista Saúde e Meio Ambiente**, v. 11, n. 2, p. 115-124, 2020.

Wang, M. et al. (2020). Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (SARS-CoV-2) in vitro. *Cell research*, 30 (3), 269-271.

SOUSA, Marcos Roberto Nascimento et al. Patogênese e perspectivas de tratamento da Covid-19: uma revisão. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 7, p. e05973730-e05973730, 2020.

Silva, C. C., Savian, C. M., Prevedello, B. P., Zamberlan, C., Dalpian, D. M., & Santos, B. Z. dos. (2020). Access and use of dental services by pregnant women: An integrative literature review. *Ciência e Saúde Coletiva*, 25(3), 827–835. doi: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020253.01192018>

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., Altman, D., Antes, G., Atkins, D., Barbour, V., Barrowman, N., Berlin, J. A., Clark, J., Clarke, M., Cook, D., D'Amico, R., Deeks, J. J., Devereaux, P. J., Dickersin, K., Egger, M., Ernst, E., Tugwell, P. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta analyses: The PRISMA statement. *PLoS Medicine*, 6(7),1–6. doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>

OLIVEIRA, A. G.; SILVEIRA, Dâmaris. Tratamento do Covid-19 com medicamentos experimentais em testes clínicos: desafios e perspectivas. **Infarma-Ciências Farmacêuticas**, v. 32, n. 1, p. 3-5, 2020.

JEAN, Shio-Shin; LEE, Ping-Ing; HSUEH, Po-Ren. Treatment options for COVID-19: The reality and challenges. **Journal of microbiology, immunology and infection**, v. 53, n. 3, p. 436-443, 2020.

YAVUZ, Serap; ÜNAL, Serhat. Antiviral treatment of COVID-19. **Turkish journal of medical sciences**, v. 50, n. 9, p. 611-619, 2020.

ALAFIF, Tarik et al. Machine and deep learning towards COVID-19 diagnosis and treatment: survey, challenges, and future directions. **International journal of environmental research and public health**, v. 18, n. 3, p. 1117, 2021.

JACOBS, Jana L.; HAIDAR, Ghady; MELLORS, John W. COVID-19: challenges of viral variants. **Annual Review of Medicine**, v. 74, p. 31-53, 2023.

PEPE, Vera Lúcia Edais; NOVAES, Hillegonda Maria Dutilh; OSORIO-DE-CASTRO, Claudia Garcia Serpa. COVID-19 e os desafios para a regulação de medicamentos em tempos de pandemia. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 26, p. 4693-4702, 2021.

FERNANDES, Daniela Rangel Affonso; GADELHA, Carlos Augusto Grabois; MALDONADO, Jose Manuel Santos de Varge. O papel dos produtores públicos de medicamentos e ações estratégicas na pandemia da Covid-19. *Saúde em Debate*, v. 46, p. 13-29, 2022.

LEINEWEBER, Fabius Vieira; BERMUDEZ, Jorge Antônio Zepeda. Tecnologias para COVID-19 e terapias inovadoras: desafios contemporâneos. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 37, p. e00158121, 2021.

BRITO, Júlio César Moreira et al. Uso irracional de medicamentos e plantas medicinais contra a COVID-19 (SARS-CoV-2): Um problema emergente. *Brazilian Journal of Health and Pharmacy*, v. 2, n. 3, p. 37-53, 2020.

MAGNO, Laio et al. Desafios e propostas para ampliação da testagem e diagnóstico para COVID-19 no Brasil. *Ciencia & saúde coletiva*, v. 25, p. 3355-3364, 2020.

GOMES, Anders Teixeira et al. Controvérsias da indicação de cloroquina e hidroxicloroquina para o tratamento da covid-19. **Revista Vértices**, v. 25, n. 1, p. e25117147-e25117147, 2023.

SILVA, Severino Jefferson Ribeiro da et al. Recent insights into SARS-CoV-2 omicron variant. **Reviews in medical virology**, v. 33, n. 1, p. e2373, 2023.

¹Discente do curso de Medicina Universidade Ceuma – Imperatriz-MA

²Discente do curso de Medicina Universidade Ceuma Campus
Renascença – São Luís-MA

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!